

Sur le pont d'Avignon jako egzemplifikacja imaginarium symbolicznego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

STRESZCZENIE

Tekst stanowi próbę interpretacji wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego *Sur le pont d'Avignon*. Składa się ona z trzech części: pierwsza traktuje o muzyczności w utworze, przydającej tekstowi żywiołowości i beztroski zarazem, druga o kolorach będących nośnikiem metaforycznego sensu, ostatnia zaś – o fotografii, która spaja dźwięki i barwy tekstu. W omawianym utworze wyszczególnione komponenty składają się na żywioł poetyckiej wyobraźni Baczyńskiego, gdzie przenikają się jawa i sen, pamięć i wyobraźnia. *Sur le pont d'Avignon* to przykład zaczarowania rzeczywistości wojennej poprzez wnikanie w krainę dzieciństwa – marzeń, snów, wyobraźni.

SŁOWA KLUCZOWE: fotografia, magia, muzyka, baśń, oniryzm

ABSTRACT

The text is an attempt to interpret Krzysztof Kamil Baczyński's poem *Sur le pont d'Avignon*. It consists of three parts: the first deals with the musicality of the work, adding to the text, the second with the colors that convey the metaphorical sense, and the last with the photography that binds the sounds and colors of the text. These three specified components make up the element of Baczyński's poetic imagination in this work, where reality and dream, memory and imagination intertwine. *Sur le pont d'Avignon* is an example of enchanting the reality of war by penetrating the land of childhood – dreams and imagination.

KEYWORDS: photography, magic, music, fairy tale, onirism

Wiersz *Sur le pont d'Avignon* autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego powstał wiosną 1941 roku, a zatem, posługując się terminologią Kazimierza Wyki, należy zaliczyć go do utworów napisanych przed „dokonanym wyborem”¹. Co za tym idzie, dominować będzie tu raczej, inaczej niż w późniejszych latach, fantazjotwórstwo i baśniowość,

częściej będą pobrzmiewać również echa poetów awangardowych i Skamandrytów niż romantyków i mistycyzmu.

Tytułowy „most w Avinion” utkany został z wymków zachowanych w świadomości, sytuuje się zatem na pograniczu poetyki marzenia, snu i obrzeży realności – wspomnienia.

1 K. Wyka, *Krzysztof Baczyński (1921–1944)*, Kraków 1961, s. 47–48.

Wyka w liście do Baczyńskiego, opublikowanym pierwotnie w „Miesięczniku Literackim” w 1943 roku, stwierdza:

W lirykach Pana współistnieją, to się przeplatają, to sąsiadują ze sobą w jednym złożonym obrazie, to wreszcie dzielą między siebie całe utwory, dwie dążności [...] z jednej strony – bardzo swobodna, kapryśna, ale całkowicie plastyczna i wieczna wizyjność, z drugiej – do skrótów myślowych, do kontrastów, niespodzianek znaczeniowych dążących do intelektualizmu².

I dalej:

Lecz wizyjność plastyczna i intelektualizm znaczeń czyniący obraz – to terminy dosyć ogólnikowe. [...] Liczna obecność kształtu oraz nasycenie barwą, a więc z pozoru cechy malarsko-realistyczne nie zmierzają [...] do jakiegokolwiek realizmu plastycznego. Kształt i barwa mają tutaj cel fantazyjny i ornamentacyjny³.

Za naczelną cechę poezji Baczyńskiego krytyk uznaje zatem wizyjność oraz intelektualizm. Biorąc pod uwagę te czynniki, Wyka dokonuje umownego podziału twórczości młodego poety na okresy. Znamienne jest, że to właśnie utwory powstałe wiosną 1941 roku uznaje za „śpiew pełen radosnego uniesienia”⁴, który zaledwie kilka miesięcy później, bo jesienią tego samego roku, zamieni się w „wybuch dojrzałego całkowicie talentu”⁵ pisarza dysponującego wówczas w pełni ukształtowanym repertuarem środków mających służyć kształtowaniu właściwej sobie materii poetyckiej. Artysta ma już w tym czasie za sobą pierwsze przeżycia wojenne. Słusznie zatem Jerzy Świąch zwraca uwagę na wszechobecne w początkowej fazie twórczości Baczyńskiego poczucie nostalgii za rajem utraconego dzieciństwa⁶.

W utworach z tego okresu będą zatem żywo porbrzmiewać zarówno echa dziecięcego świata, jak i pierwsze doświadczenie okupacyjne postrzegane z perspektywy młodego, zaledwie dwudziestoletniego człowieka.

Sur le pont d’Avignon realizuje te wyróżniki, będąc równocześnie wyrazem gry całkowicie swobodnej wyobraźni. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z bliżej nieokreśloną tkanką wspomnieniową związaną z nagłym oderwaniem od dzieciństwa, z drugiej zaś – cały tekst sytuować można na pograniczu baśni, mitu, legendy, a nawet oniryzmu.

„Tańczą panowie, tańczą panie [...]” – muzyczność w utworze

Repertuar elementów dźwiękowych zawarty w wierszu jest szeroki. Obecne są one zarówno w warstwie treściowej, jak i brzmieniowej utworu, począwszy od motywu tańczących na francuskim moście, a skończywszy na nieregularnym metrum.

Taniec, którego wyznacznikiem jest ruch, wywołuje w czytelniku wrażenie lekkości, które wzmagają muzyczne środki stylistyczne, w większości porównania i metafory, na przykład: „jak promień – naprężony ton”, „wirują ptaki płowozłote”, „wyblakłe nutki w nieba dzwon”, „zielone, staroświeckie granie”.

Sam Pont Saint-Bénézet, będący historycznym ekwiwalentem literackiego Mostu Awiniońskiego, to miejsce, gdzie wiosną każdego roku odbywały się spektakle taneczne, których geneza sięga średniowiecza. Z takim wizerunkiem korespondują wspomniane w tekście „kantyczki”, choć dziwić może fakt zestawienia pieśni religijnej z tańcem. Mowa tu jednak o „kantyczkach deszczu”. Ze względu na licznie obecne w twórczości Baczyńskiego motywy akwaticzne, które kojarzone są przede wszystkim z ruchem, chciałoby się wręcz rzec, że świat przedstawiony w jego poezji nurza się w wodzie, która ma

2 K. Wyka, *List do Jana Bugaja*, w: tegoż, *Rzecz wyobraźni*, red. H. Markiewicz, M. Wyka, Warszawa 1997, s. 67.

3 Tamże, s. 68.

4 K. Wyka, *Baczyński i Różewicz*, Kraków 1994, s. 33.

5 Tamże, s. 34.

6 J. Świąch, *Wstęp*, w: K.K. Baczyński, *Wybór poezji*, oprac. J. Świąch, Wrocław 2007, s. 26.

za zadanie upłynniać rzeczywistość. Jej gruntownej psychoanalizy dokonuje Jerzy Kwiatkowski⁷. W omawianym utworze nie pełni ona funkcji samodzielnej, dostrzec można jednak pewnego rodzaju sublimację, a więc zmianę materii świata przedstawionego – z rzeczywistego w senno-mityczny. Deszcz szeleści, przenika, przepływa.

Jeśli dodać, że *Sur le pont d'Avignon* to słowa zapożyczone przez poetę ze starofrancuskiej piosenki⁸, a sam Baczyński kilkakrotnie przebywał we Francji i z dużą dozą prawdopodobieństwa obserwował taniec „niewidzialnych panów” na moście w Awinionie, to wydawać się może, że obserwacja tańczących postaci stanowi jedyną warstwę semantyczną tego utworu. Ta samodzielność znaczeniowa koresponduje jednak niemniej wyraźnie ze sferą leksykalną, a nade wszystko – symboliczną.

Wiersz, pomimo budowy stychicznej, nieco odbiega swym kształtem od ogólnie przyjętych norm wersyfikacyjnych. Dzieje się tak za sprawą nieregularnych rymów (przeplatanych i parzystych) oraz miar wersów (występują wersy sześć-, jedenasto- oraz dziewięciogłoskowe, dominują jednak te ostatnie). Specyficzny układ metryczny i wersyfikacyjny, a co za tym idzie – swego rodzaju dysonans, w kontekście całego utworu równoważą po trochu zawarte w nim paralelizmy leksykalne, powtórzenia oraz anafory. Jerzy Świąch konstatuje, że Baczyński od tej dysharmonii odchodził znacznie stopniowo dopiero od jesieni 1941 roku. Wówczas budowa jego utworów zaczęła się konsolidować przy pomocy pojawiającego się w nich sylabizmu i tonizmu⁹.

Gdyby powtarzający się trzykrotnie (choć w nieco zmienionej wersji) dwuwiersz zakańczany słowami: „na moście w Awinion” uznać za refren, można by mówić o uleganiu strukturalnym pieśniowym. Efekt

„umuzycznienia” i samego ruchu utworu wzmacnia też nagromadzenie czasowników w czasie teraźniejszym – m.in.: „tańczą”, „wirują”, „uchodzą”. Ireneusz Opacki stwierdza, iż zabieg tego rodzaju powoduje u odbiorcy wrażenie „stawania się” tekstu na jego oczach¹⁰. Obok wyrazów tych współlistnieją „muzyczne” i „okołomuzyczne” rzeczowniki będące ośrodkami metafor oraz porównań. I tak wiatr jest gamą, promień niczym ton, ptaki są zaś jak lutnie.

Według Jerzego Wiśniewskiego zastosowana w tekstach Baczyńskiego muzyczna metaforyka i topika działa na zasadzie „dźwiękowego rezonansu”¹¹. Muzyka zatem staje się w pewnym stopniu czynnikiem urealnającym to, co czyste, jasne, dziecinne (a co zdaje się wytworem imaginacji). Ludwik Fryde określił taki sposób obrazowania poetyckiego mianem „poezji czystej”¹².

Wszystko to sprawia, że postacie tańczące na moście cechuje niezwykła lekkość, swego rodzaju filigranowość, a nawet kruchość. Taniec i muzyka symbolizują tu równocześnie radość, witalność i życie. Bogactwo i różnorodność zastosowanych środków stylistycznych, takich jak porównania, epitety, personifikacje i animizacje, przełamuje monotonię, a ponadto nadaje wręcz melodyjnej naturalności.

Na początku utworu podmiot definiuje „ty” liryczne przy pomocy liczby mnogiej użytej w stwierdzeniu „kantyczki deszczu wam przyniosę [...]”, by w dalszej części zwrócić się bezpośrednio do bliżej nieokreślonego adresata w nieco inny sposób: „odetchnij drzewem, to usłyszysz [...]”. Zdaje się, że użycie zwrotu z wykorzystaniem formy 2 os. lp. ma na celu wywołać w odbiorcy wrażenie współuczestniczenia w opisywanym obrazie. Słowo i melodia zaczynają równocześnie się przenikać i tworzyć wymiar niemalże magiczny. Muzyka ma więc

7 Zob. J. Kwiatkowski, *Potop i posąg*, w: tegoż, *Klucze do wyobraźni*, Kraków 1973, w wielu miejscach.

8 Zob. Idzie tu o utwór *Sus le pont d'Avignon* autorstwa Pierre'a Certona, który uznawany jest za kompozytora melodii (XVI w.). Skomponował on mszę na cztery głosy w odmiennym od znanego współcześnie kształcie, zob. M.J. Louison-Lassabilliere, *Les rituels festifs des étudiants en Avignon au XVIe siècle*, „Le Verger – bouquet” 2014, nr 6, w wielu miejscach.

9 J. Świąch, *Wstęp*, dz. cyt., s. 83.

10 I. Opacki, *Elegia optymistyczna. O poezji K.K. Baczyńskiego*, w: tegoż, *Król Duch Herostrates i codzienność. Szkice*, Katowice 1997, s. 203.

11 J. Wiśniewski, *Muzyczny rezonans w świecie. O niektórych funkcjach odniesień muzycznych w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego*, „Acta Universitatis Lodzianae. Folia Litteraria Polonica” 2001, z. 4, s. 121.

12 L. Fryde, *Wybór pism krytycznych*, oprac. i wstęp A. Biernacki, Warszawa 1966, za: J. Świąch, *Wstęp*, w: K.K. Baczyński, *Wybór poezji*, dz. cyt., s. 35.

dla dwudziestoletniego poety, który doświadczył już wojny, choć – jak się później okaże – nie w najpełniejszym jej wymiarze, dar przemieniania rzeczywistości. Przywołać może również na myśl zabawę jako integralny element dziecięcego świata.

Tkanka brzmieniowa wiersza służy także wprowadzeniu warstwy onirycznej. Można odnieść wrażenie, iż podmiot liryczny porusza się na granicy snu i jawy, pozostając tym samym w swego rodzaju półśnie. Tańczący na moście w Awinionie są częściowo niby realnymi postaciami, jednak z drugiej strony – niczym wyjęte z sennej świadomości, niknące w dali zjawy, które próbuje się pochwycić. Służyć może temu dychotomiczne znaczenie zastosowanych metafor, na co niejednokrotnie zwraca się uwagę, analizując twórczość poety¹³. Przenośnia może być zatem odczytywana zarówno w kontekście niedosłownym, jak i dosłownym.

Muzyczność utworu, pomimo jego arytmiczności, w połączeniu ze specyficznym obrazowaniem jest jak wybuch wiosny w całej swej okazałości. Dźwięk stanowi istotny element gry poetyckiej.

„Wirują ptaki płowozłote [...]” – barwa słów Baczyńskiego

Nośnikiem poetyckiego sensu i obrazowania, prócz dźwięku i słowa, jest również barwa, której przypisuje się szereg znaczeń w zależności od słowa-klucza, do którego się odnosi. W omawianym utworze autor stosuje te trzy elementy, by za ich pomocą zintensyfikować doznania – usłyszeć muzykę, zobaczyć taniec i pochwycić piękno przyrody.

Lektura tekstu oddziałuje tym samym również na zmysł wzroku. Barwa w połączeniu z dźwiękiem jeszcze bardziej intensyfikuje odczuwanie, co powoduje u czytelnika wrażenie spoglądania na obraz impresjonistyczny. Przeważają kolory, które mogą przywołać na myśl wiosnę: zielony, niebieski, złoty. Tekst „mieni się” gamą barw, począwszy od zieleni, błękitu, aż po złoto, biel, a nawet srebro gotyckich

katedr. Napotyamy **m.in.** na zieleń lasów, „liściaste suknie” czy „zielone, staroświeckie granie”. Kolor ten przywołuje na myśl spokój, sam podmiot prosi nawet: „odetchnij drzewem, to usłyszysz [...]”. Dalej przechodzimy do błękitu – wody i nieba, by zakończyć na trochę nieoczywistym, choć charakterystycznym dla krajobrazu Francji „srebrzystym gotyku”.

Każdej zastosowanej barwie w poezji Baczyńskiego odpowiada, według spostrzeżenia Anny Kister w artykule *Kolor w poezji K.K. Baczyńskiego*, szereg znaczeń, a zatem będą się one zaliczały do tzw. słów-kluczy¹⁴. Obecność tego rodzaju „szyfru” oraz wspomnianej wcześniej dosłownej i niedosłownej metafory w szczególny sposób wpływa na proces odczytywania utworu – jeden kolor łączy się z szeregiem nieraz sprzecznych obrazów. Autorka artykułu definiuje barwę w twórczości Baczyńskiego jako element, który obdarzony jest niezwykłą mocą¹⁵. Dzięki niemu jeszcze silniej powraca zatem funkcja magiczna tekstu. Co do zasady, najczęściej pojawiającym się kolorem w twórczości poety jest zielony, tak jak ma to miejsce w *Sur le pont d' Avignon*.

Znamienne jest, że złoty symbolizuje zarówno „marzenie”, jak i „wspomnienie”. Barwa ta oznacza ponadto krainę mityczną. W kontekście analizowanego utworu będzie to zapewne arkadia dzieciństwa. Płowozłote są też ptaki, które w liryce autora pojawiają się często, zawsze jako symbol kobiety. Przekrój kolorów zamyka biel, w utworze korespondująca z łanią, której symbolika tożsama jest z ptakiem. Agnieszka Zgrzywa określa Baczyńskiego jako „animalistę”¹⁶; zwierzęta występują niekiedy w jego twórczości jako konstrukt baśniowy, innym razem jako prymarne fantazmaty, których celem jest zbliżenie opisywanej rzeczywistości do pierwotnej natury. Co istotne dla omawianego utworu, biel może również oznaczać „marzenie” oraz „baśń”.

Ta wyraźna koegzystencja dźwięku i obrazu sprawia, że świat przedstawiony objawia się jako ostoja, niemal arkadia – przyroda żyje, o czym świadczą też zastosowane animizacje i personifikacje: „wody

13 A. Zgrzywa, *Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamiliu Baczyńskim*, Poznań 2011, s. 40.

14 K.K. Baczyński, *Wybór poezji*, dz. cyt., s. 36.

15 A. Kister, *Kolor w poezji K.K. Baczyńskiego*, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 194.

16 A. Zgrzywa, dz. cyt., s. 17.

wiatrem oddychanie”, „anemiczne pąki ciszy”. FERIA barw w połączeniu z ruchem sprawia, że utwór emanujący żywiołowością jest jak jeden z wczesnowiosennych dni.

„[...] jak fotografia wszystkich wiosen” – świat utrwalony na fotografii

Elementem spajającym dźwięki i barwy utworu staje się fotografia. Przyrównanie do niej wiersza można by odczytać także jako zastosowanie innego tropu retorycznego, mianowicie hiperboli. Takie odczytanie potęguje wrażenie wiosennej beztroski. Jak pisze poeta: „Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie/ jak fotografia wszystkich wiosen”, powoduje zatem u czytelnika poczucie obcowania z wiosną w pełnym jej wymiarze.

Można odnieść wrażenie, iż podmiot liryczny konsoliduje wspomnienie o muzyce i tańcu odbywającym się na moście w Awinionie, chcąc zatrzymać je w niezmiennym kształcie, stąd znamienne porównanie. Paradoksalnie, fotografia utrwala, zatrzymuje czas, wiersz natomiast sprawia wrażenie istnienia w ciągłym ruchu. Osoba mówiąca staje się swego rodzaju wizjonerem, obserwatorem minionego czasu, podejmuje przy tym próbę intencjonalnego unaocznienia wydarzeń. W twórczości Baczyńskiego natknąć się można na utwory, w których wzmiankowane są nazwy odwiedzonych miast.

I tak, dla przykładu, w wierszu *Westchnienie* podmiot liryczny wyznaje:

Norymbergi, o Awiniony, [...]
jeszcze sobie szum wasz przypomnę,
bo za rok już go nie usłyszę¹⁷

kwiecień, 1944

Jeśli przyjąć, że mamy tu do czynienia z nazwami miast odwiedzonymi przez pisarza, wówczas osobę mówiącą można z dużym prawdopodobieństwem identyfikować z autorem.

W tym miejscu dochodzimy do charakterystycznego dla poety obrazowania realistycznego, a raczej idąc tropem Wyki: quasi-realistycznego. Szeroka gama zastosowanych figur retorycznych w żadnym stopniu nie przytłacza tekstu, również obrazowość nie implikuje trudności. Wyka dowodzi jednak, że te utrwalone w wierszach Baczyńskiego „obrazy” wcale nie mogłyby za nie uchodzić, gdyż nie dążą do wiernego odtworzenia fragmentów rzeczywistości¹⁸. „Problem” ten określa jako *sui generis* zaburzenie perspektywy poetyckiej:

[...] fantastycznie zmniejszona jest, sprowadzona do wymiarów baśni i dziecinnej dłoni jest perspektywa takiego z pozoru malarzkiego obrazu. Perspektywa, która jest przecie w malarstwie składnikiem *par excellence* realistycznym – gdy się jej nie zachowuje, powstaje z plam barwnych baśni, ornamentyka, rytm, a nie iluzja rzeczywistości¹⁹.

Jest to oskarżenie dość szczególnego rodzaju, powszechnie wszak wiadomo, iż poetycka „malarzskość”, bo takiego określenia użyłabym do zdefiniowania tego typu poezji, nie ma na celu jedynie stwarzania pozoru rzeczywistości, a raczej przez swą wymowność i emotywność ma wywoływać w świadomości potencjalnego czytelnika określone wrażenie. Bliżej stąd zatem do malarstwa impresjonistycznego niż realistycznego. I w istocie, dzieje się tak u Baczyńskiego – odbiorca odnosi wrażenie, jakoby spoglądał w sam środek impresjonistycznego obrazu. Przyjmując punkt widzenia Wyki, należałoby uznać, że utwory Baczyńskiego, w których operował on poetyką snu, magii, baśni czy legendy powstały w wyniku nieudolnej próby odtworzenia rzeczywistości. W przekonaniu krytyka płaszczyzna realistyczna i impresjonistyczna niejako wykluczają się, co w pewnym stopniu zaprzecza istnieniu warstwy onirycznej w utworze tego typu, gdzie oniryzm jest integralną częścią wspomnienia. Wyka zdaje się natomiast pomijać zupełnie istnienie „malarstwa” innego niż realistyczne.

17 K.K. Baczyński, *Westchnienie*, w: tegoż, *Wybór poezji*, dz. cyt., s. 225–226.

18 K. Wyka, *List do Jana Bugaja*, dz. cyt., s. 68.

19 Tamże.

Warto zaznaczyć, że fotografia jako przedmiot zainteresowania poety znalazła odzwierciedlenie już we wcześniejszym okresie jego twórczości w cyklu wierszy z roku 1940 dedykowanych Annie. Podmiot, zwracając się do ukochanej, wyraża tam niemal pewność, iż drogi do miejsca spotkania z nią: „[...] prowadzą przez mały kwadrat [...] fotografii [...]”²⁰.

Stosowanie *explicite* wątków fotograficznych oraz powodowanie u odbiorcy wrażenia impresji przypisać można zamiłowaniu autora do sztuk plastycznych. Z biografii Baczyńskiego jesteśmy w stanie wyчитать, że swoje początkowe plany wiązał on z grafiką artystyczną²¹.

Jednak „fotograficzne” przedstawienie *Sur le pont d’Avignon* służyć ma nie tylko utrwalaniu wspomnienia, nim w całości zniweczy je wojna. Powraca tutaj częściowo muzyczna gra pamięci i wyobraźni, swego rodzaju konwencja snu na jawie. Co ciekawe, śnienie przez współczesnych badaczy traktowane jest jako część procesu zachowywania wspomnień²². Błoński, negując w pewnym sensie podział Wyki na autonomiczne okresy w twórczości Baczyńskiego, konstatuje, że w twórczości artysty „magiczna funkcja poezji [...] wracała niemal do końca życia [...]”²³. Ten sposób kształtowania materii poetyckiej wykształcił się u poety w wyniku czerpania w początkowej fazie twórczości z wpływów Skamandrytów i, w większym stopniu, z Awangardy, by finalnie zwrócić się ku Józefowi Czechowiczowi oraz innym pisarzom nurtu katastroficznego. Dodatkowo Jerzy Świąch zwraca uwagę na stopniowy powrót do źródeł tradycji romantycznej, widoczny u autora *Sur le pont d’Avignon* od 1941 roku²⁴.

Nakreślony w wierszu świat przedstawiony o realnych konturach, przez specyficzny sposób opisu nie-

mal całkowicie wyostrzony, odrealnia się, rozmywa. Z jednej strony uderza zatem dojmująca nostalgia za bezpowrotnie utraconą młodością, którą chciałoby się obsesyjnie zatrzymać, chociażby na fotografii, z drugiej zaś – ten sam świat, wart jeszcze zapamiętania, chce się poddać mitowi fantazjotwórstwa bliskiemu romantycznej konwencji, a tym samym zrezygnować z przedstawienia poetyckiego w sposób zbliżony do realnego. Ernest Hartmann uważa, iż sen odwołuje się do wspomnień, by twórczo je rozwijać²⁵. A zatem w jego przekonaniu płaszczyzna realna i oniryczna nie wykluczają się, a koegzystują ze sobą.

Antonina Lubaszewska za jedną z przyczyn wprowadzenia tematu fotografii do tekstu przyjmuje „odtworzenie siebie”²⁶. W tym kontekście można z pewnością odczytywać *Sur le pont d’Avignon* jako próbę rekonstruowania własnej tożsamości przez autora w procesie pisania. A zatem ze wszech miar realność, obok zaś sen, marzenie.

W utworze *Sny dziecinne pachniały...* podmiot liryczny, który można niemal jednoznacznie definiować jako porte-parole autora, w taki sposób będzie prosił:

Matko,
jeszcze jednym uśmiechem sprzed lat dwudziestu
przywróć mi wzrok dla świata
dziecięcy²⁷

październik, 1940

Jak zauważa dalej Lubaszewska, fotografia może ukazywać świat „przed” i „po”²⁸ zmianie. Autorka posługuje się jednak dość niefortunnym w moim

20 K.K. Baczyński, *Ten czas. Wiersze zebrane*, Warszawa 2018, s. 137.

21 Z. Wasielewski, *Żołnierz, poeta, czasu kurz... Wspomnienia o Krzysztofie Kamiliu Baczyńskim*, red. Z. Wasilewski, Kraków 1979, s. 337.

22 Zob. W. Owczarski, *Sennik polski. Literatura, wyobrażenia, pamięć*, Gdańsk 2014, w wielu miejscach.

23 J. Błoński, *Pamięci anioła*, w: tegoż, *Wszystko co literackie*, Kraków 2001 (Pisma wybrane, t. 1), s. 188.

24 J. Świąch, *Wstęp*, w: K.K. Baczyński, *Wybór poezji*, Wrocław 2007, s. 38–39.

25 Parafrazuję za: W. Owczarski, *Wojenne sny Baczyńskiego*, w: tegoż, *Sennik polski. Literatura, wyobrażenia pamięć*, dz. cyt., s. 26.

26 A. Lubaszewska, *W daguerotyp raczej pióro zamieniam*, „Teksty Drugie” 1999, z. 2, s. 166.

27 K.K. Baczyński, *Sny dziecinne pachniały...*, w: tegoż, *Wybór poezji*, s. 25.

28 A. Lubaszewska, dz. cyt., s. 165.

przekonaniu określeniem „sztuczna wieczność”²⁹. Tak właśnie istnieje tytułowy most w Awinionie, zawieszony na granicy przeszłości i przyszłości, wreszcie, tak zawieszony jest sam podmiot liryczny. Wspomina on i szuka, by móc skryć się w przeszłości, z drugiej strony przy pomocy wyobraźni ucieka w fantastyczne mitotwórstwo, choć wie doskonale, że nutki są już „wyblakłe”, panowie „niewidzialni”, a granie „staroświeckie”. Konfrontacja przerwanej nagle młodości z doświadczeniem wojennym sprawia, że nie sposób nie wysnuć przykrego wniosku, iż sen został bezpowrotnie utracony. W utworach powstałych niemal w tym samym okresie co *Sur le pont d'Avignon*, „ja” liryczne wyznaje:

Tak sobie nieroztropnie – niby przypominasz
dziecięce twierdze z piasku.
Uwierzyć łatwo: żyjesz tam,
a teraz śniesz tylko [...]
Ale ja się obudzę, ale ja się obudzę³⁰

luty, 1941

Być może ujawnia się w ten sposób stosowana przez Baczyńskiego antycypacja wykorzystywana często w wierszach powstałych przed wybuchem powstania. Poeta wie już, że w jego sen bezlitośnie wtargnęła historia, a kolejne miesiące będą go tylko utwierdzały w tym przekonaniu:

Na żółtych kartkach ręce drżą,
wzbiera zmarłymi słowikami,
[.....]
Wszędzie o szkło uderzam głową
w pogasłych wystaw lament [...]
To tylko łzy zostały ze mnie –
– zielonych konstelacji układ³¹

kwiecień, 1941

I podobnie, choć zdaje się, mniej dramatycznie:

Powygasały aleje puste,
sny z filigranu się pothukły.
[.....]
Śpij, śpij w legendzie złotych obrazków,
śpij³².

kwiecień, 1941

W trzecim fragmencie znów pojawia się element fantazmatycznego obrazu, który usilnie próbuje się zachować. Tego rodzaju uczucia powracać będą w twórczości autora aż do przełomu lat 1943/44, kiedy to nastąpi już całkowite przebudzenie.

Podkreślić należy, że fotografia w utworze, będąc metaforą, równocześnie sama niejednokrotnie metafory tworzy. Temu, co znane, nadaje nieraz nieznaną konotację. Sięganie zatem do kontekstów spoza fotografii, ale bezpośrednio jej dotyczących, umożliwia dokonanie pełnej interpretacji, jednak pomijanie działania tego rodzaju nie deprecjonuje znaczenia fotografii.

Baczyński zdaje sobie sprawę, iż utrwalenie wspomnienia w wierszu będącym zaledwie „żyłką słoneczną na ścianie” na niewiele się zda, gdyż wkrótce upłynni je czas i historia. Próbuje zatem pozostać gdzieś pomiędzy czasem, który w jego poezji od roku 1939 zatrzymuje się³³, a historią, która niechybnie wybiega naprzód. Pomimo pierwszego przebudzenia pragnie nadal śnić, dlatego zachowuje fotografię, której znaczenie jesteśmy w stanie odczytać, spoglądając na nią przez pryzmat twórczości poety. Nie oznacza to jednak, wbrew temu, co twierdzi Sontag, że takie odczytanie niesie ze sobą zniekształcenie rzeczywistości³⁴.

Ta pobieżna, a co za tym idzie – wysoce ograniczona analiza utworu syntetyzuje i zwraca uwagę na kluczowe, moim zdaniem, elementy imaginarij Baczyńskiego, które znajdują swe odbicie w *Sur le pont*

29 Tamże, s. 168.

30 K.K. Baczyński, *Świat sen*, w: tegoż, *Wybór poezji*, dz. cyt., s. 225–226.

31 Tenże, *Słowa do deszczu*, w: tegoż, *Wybór poezji*, dz. cyt., s. 225–226., s. 38.

32 Tenże, *Ten czas. Wiersze zebrane*, Warszawa 2018, s.209.

33 W. Owczarski, *Sennik polski*, dz. cyt., s. 145.

34 Zob. S. Sontag, *O fotografii*, tłum. S. Magala, Kraków 2017, w wielu miejscach.

d'Avignon. Zawiera się w nim bowiem z jednej strony witalność, młodość, niemal eteryczność, z drugiej natomiast – antycypacja tragedii, która w rzeczywistości już trwa. Nie ulega wątpliwości, że jest to wieloaspektowa, trudna do uchwycenia wyobraźnia.

Trafnym podsumowaniem nie tylko opisywanego wiersza, ale i całej twórczości Baczyńskiego zdają się słowa Bronisława Maja:

Niemal równocześnie, tuż po sobie, dzień po dniu, jakby obok siebie – powstają wiersze, które są zapisem ekstatycznego wręcz urzeczienia urodą świata i istnienia, i liryki, które są świadectwem równie silnego, wszechogarniającego lęku, trwogi i grozy [...] ³⁵.

Za pewne można uznać, że wiersz, dysponujący bogatą paletą barw i dźwięków, jest niczym żywioł niekrepowanej wyobraźni poety. Poetycka ornamentyka dosięgająca każdej płaszczyzny utworu prowadzi

z materii senno-baśniowej do wojennej – tańczący niktą w dali, cichnie też muzyka. Metafizyczny niepokój wdzierą się więc również do imaginacji pisarza.

W *Sur le pont d'Avignon* przecinają się sen i jawa, przenikają zaś pamięć i wyobraźnia. I choć warstwa oniryczna jest tutaj zaledwie (a może i aż) podstawą do „zaczarowania świata” wobec ogromu cierpienia, jakiego przyszło doświadczyć, to pozostaje poecie wiersz będący „żyłką słoneczną na ścianie” i „fotografią wszystkich wiosen”, zaledwie błyskiem w pamięci. Rzeczywistość dźwiękowo-obrazowa stanowi tutaj zatem więcej niż ekwiwalent odczucia jednostkowego podmiotu lirycznego. Antynomie między arytmiczną strukturą i melodyjnością muzyki równoważy obraz. Piękno i nadzieja, które przywodzi na myśl wiosna, choć na moment stają się dla poety mityczno-baśniową namiastką arkadii, w której można się schronić. Fotografiją, na której utrwalone zostało to, co od dawna już nie istnieje, bo przecież, jak pisze Sontag: „zbierać fotografie – to zbierać świat” ³⁶.

35 B. Maj, *Wstęp*, w: „*Niebo złote ci otworzę...*”. *Anioł biały*, Kraków 2019, s. 11.

36 S. Sontag, *dz.cyt.*, s. 9.

Bibliografia:

- Baczyński, K.K., *Sur le pont d' Avignon*, w: tegoż, „Niebo złote ci otworzę...”. *Anioł biały*, Kraków 2019.
- Tenże, *Ten czas. Wiersze zebrane*, Warszawa 2018.
- Tenże, *Wybór poezji*, oprac. J. Święch, Wrocław 2007.
- Błoński J., *Pamięci anioła*, w: tegoż, *Wszystko co literackie*, Kraków 2001 (Pisma wybrane, t. 1).
- Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., *Zarys teorii literatury*, wyd. 6 popr., Kraków 1991.
- Kister A., *Kolor w poezji K.K. Baczyńskiego*, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2.
- Kwiatkowski J., *Potop i posąg*, w: tegoż, *Klucze do wyobraźni*, Kraków 1973.
- Louison-Lassabliere M.J., *Les rituels festifs des étudiants en Avignon au XVIe siècle*, „Le Verger – bouquet” 2014, nr 6.
- Lubaszewska A., *W daguerotyp raczej pióro zamieniam*, „Teksty Drugie” 1999, z. 2.
- Maj B., *Wstęp*, w: „Niebo złote ci otworzę...”. *Anioł biały*, Kraków 2019.
- Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., *Zarys poetyki*, Warszawa 1980.
- Nad wierszami Baczyńskiego. *Interpretacje i szkice*, red. G. Ostasz, Rzeszów 1989.
- Okopień-Sławińska A., *Semantyka poetycka a metoda jej opisu na przykładzie poezji Baczyńskiego*, „Roczniki Humanistyczne” 1971, t. XIX, z. 1.
- Opacki I., *Elegia optymistyczna. O poezji K.K. Baczyńskiego*, w: tegoż, *Król Duch Herostrates i codzienność. Szkice*, Katowice 1997.
- Owczarski W., *Sennik polski. Literatura, wyobrażenia i pamięć*, Gdańsk 2014.
- Ożóg Z., *Romantycy czasu wojny: liryka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz poetów „Sztuki i Narodu” wobec tradycji romantycznej*, Rzeszów 2002.
- Sontag S., *O fotografii*, tłum. S. Magala, Kraków 2017.
- Stabro S., *Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego*, Kraków 2003.
- Święch J., *Wstęp*, w: K.K. Baczyński, *Wybór poezji*, oprac. J. Święch, Wrocław 2007.
- Wasielewski Z., *Żołnierz, poeta, czasu kurz...Wspomnienia o Krzysztofie Kamile Baczyńskim*, Kraków 1979.
- Waśkiewicz A., *Krzysztof Kamil Baczyński – historia, poezja, los*, Warszawa 1994.
- Wiśniewski J., *Muzyczny rezonans w świecie. O niektórych funkcjach odniesień muzycznych w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego*, „Acta Universitatis Lodzianis. Folia Litteraria Polonica” 2001, z. 4.
- Wyka K., *Baczyński i Różewicz*, Kraków 1994.
- Tenże, *Krzysztof Baczyński (1921-1944)*, Kraków 1961.

Tenże, *List do Jana Bugaja*, w: tegoż, *Rzecz wyobraźni*, Warszawa 1997.

Zabierowski S., *Krzysztof Kamil Baczyński. Biografia i legenda*,
Wrocław 1990.

Zgrzywa A., *Cierpienie, groza, baśń – czas Anny w poezji Baczyńskiego*,
„Pamiętnik Literacki” 2010, z. 1.

Taż, *Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamile Baczyńskim*, Poznań 2011.